

РОЗШИРЕННЯ ПРЕДМЕТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЗАВДЯКИ РЕФОРМІ КОСМІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**Остапенко Ю.І.**

*доктор юридичних наук, доцент,
асистент кафедри господарського права,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Україна, м. Харків
ORCID: 0000-0002-4033-5927*

THE BASICS OF THE LEGISLATION OF UKRAINE IN THE FIELD OF SPACE ACTIVITIES HAVE BEEN STUDIED**Ostapenko Yu.**

*doctor of law, associate professor, assistant of the department of economic law,
Yaroslav Mudryi National Law University,
Ukraine, Kharkiv*

Анотація

Досліджено основи законодавства України у сфері космічної діяльності. Проаналізовано приписи спеціального Закону України «Про космічну діяльність» від 15.11.1996 року № 502/96-ВР, виявлено його недоліки, а також окреслено шляхи й перспективи інноваційних підходів до адаптації господарського і спеціального законодавства до сучасних реалій космічної діяльності. Зроблено висновок, що можна вести мову про недосконалість реформи космічної галузі в Україні, запропонованої проектом Закону №1071 від 29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності». Більш того, останнє слід визнати нестійким і несистематичним. Доведено, що реформа потребує формування цілісного господарського порядку в космічній галузі, а сам проект реформування має ґрунтуватися на змісті узгодженої та суспільно прийнятої наукової концепції розроблення національної моделі космічної ринкової економіки в сучасних умовах. Відсутність такої затвердженої державою програмної концепції космічної діяльності – це один із головних чинників існуючого хаотично-реактивного характеру господарського законодавства, наслідком чого є втрата системності й ефективності законодавчого закріплення основ правових господарських відносин у космічній галузі як на рівні Основного Закону, так і у нормах господарського й суміжних галузей законодавства України. Наголошено, що вирішення проблеми господарсько-правового забезпечення космічних ринкових економічних відносин, а відтак, і заповнення концептуальної прогалини господарського законодавства у космічній галузі позбавлені національного варіанта економіко-гносеологічного підґрунтя, а хаотичні законодавчі спалахи – одна з найважливіших доктринальних проблем розвитку господарського права і законодавства України.

Крім того, зауважено, що приведення приписів законодавства України про космічну діяльність у відповідність до міжнародно-правових актів – це простий та дійсно реальний процес. При бажанні це можна зробити за коротші строки, ніж передбачено Концепціями і Програмами за рахунок вироблення єдиної стратегії. Потрібні конкретні дії у короткий час. Проте сьогодні 2022 рік, а законодавець досі не прийняв Закон України «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі», тобто не звернув уваги на розпорядження Кабінету Міністрів України 2013 р.

Встановлено, що під час реформування комерціалізації космічної діяльності в Україні відбулося розширення предмету господарського права.

Abstract

The provisions of the special Law of Ukraine "On Space Activities" dated November 15, 1996 No. 502/96-VR were analyzed, its shortcomings were identified, and the ways and prospects of innovative approaches to the adaptation of economic and special legislation to the modern realities of space activities were outlined. It was concluded that it is possible to talk about the imperfection of the reform of the space industry in Ukraine, proposed by the draft Law No. 1071 of 08/29/2019 "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding State Regulation of Space Activities". Moreover, the latter should be recognized as unstable and unsystematic. It is proved that the reform requires the formation of a coherent economic order in the space industry, and the reform project itself should be based on the content of the agreed and socially accepted scientific concept of developing a national model of the space market economy in modern conditions. The absence of such a state-approved programmatic concept of space activity is one of the main factors of the existing chaotic-reactive nature of economic legislation, the consequence of which is the loss of systematicity and effectiveness of the legislative consolidation of the foundations of legal economic relations in the space industry both at the level of the Basic Law and in the norms of economic and related branches of the legislation of Ukraine. It is emphasized that solving the problem of economic and legal provision of space market economic relations, and therefore filling the conceptual gap of economic legislation in the space industry, lacks a national version of the economic and epistemological basis, and

chaotic legislative outbreaks are one of the most important doctrinal problems of the development of economic law and legislation of Ukraine .

In addition, it was noted that bringing the provisions of the legislation of Ukraine on space activities into compliance with international legal acts is a simple and really real process. If desired, this can be done in a shorter period of time than provided by the Concepts and Programs due to the development of a single strategy. Specific actions are needed in a short time. However, today is 2022, and the legislator has not yet adopted the Law of Ukraine "On State Regulation in the Field of Remote Sensing of the Earth", that is, he did not pay attention to the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 2013.

It was established that during the reformation of the commercialization of space activities in Ukraine, the subject of economic law expanded.

Ключові слова: господарська діяльність, космічна діяльність, об'єкти космічної діяльності (космічна техніка), суб'єкти космічної діяльності.

Keywords: economic activity, space activity, objects of space activity (space equipment), subjects of space activity.

Постановка проблеми. Сучасне визнання світовою спільнотою і провідними транснаціональними корпораціями космічної галузі не лише стратегічною сферою з позицій задоволення безпекових національних і міжнародних інтересів, а й інноваційною бізнес-платформомою спонукало державу розробляти чи реформувати спеціалізовані закони, адаптуючи їх до реалій сьогодення, задля врегулювання космічної діяльності, провадити виважену державну політику з відповідних питань.

Виходячи з цього, українськими політиками й представниками влади опрацьовано й подано проєкт Закону №1071 від 29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності», в якому презентовано реформи космічної галузі. Детальне ознайомлення з вказаним документом дозволяє стверджувати, що він, на жаль, недосконалий. Такий висновок стає очевидним з огляду на відсутність системності й послідовності дій. Пояснимо власну точку зору. На наше глибоке переконання, реформа потребує формування цілісного господарського порядку у космічній галузі, а, відтак і сам проєкт Закону повинен був ґрунтуватися на чіткій й узгодженій, сприйнятій суспільством науковій концепції, спираючись на яку вдасться створити національну модель розвитку космічної галузі в сучасних умовах ринкової економіки. Відсутність такої державної програмної концепції, на нашу думку, гальмує формування новітнього господарського законодавства, виступає одним із головних чинників існуючого хаотично-реактивного характеру змін, унаслідок чого так і не знайшли законодавчого закріплення правові основи господарських відносин у космічній галузі, а також втрачається системність й ефективність реформ і процесу осучаснення господарського права.

Наведене дає підстави констатувати, що нині існує нагальна необхідність у опрацюванні й запровадженні національної моделі розвитку космічної галузі в сучасних умовах ринкової економіки, тобто в розробленні єдиного інституціоналізованого підходу. Це дозволить передусім створити наукове й методологічне підґрунтя (забезпечення) для прискорення процесу розвитку окремих секторів економіки, сформувати нормативну базу діяльності відповідних стратегічних сегментів і певних видів господарських відносинах, тобто єдину

концептуальну модель-механізм господарського виміру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, основи для теоретичних пошуків шляхів формування новітньої доктрини космічної діяльності на національних теренах закладені ще наприкінці ХХ століття. Відповідні розробки були презентовані у роботах Міжнародного центру космічного права, керівником і засновником якого вважається доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики Ю. С. Шумшученко. Серед керівників і фундаторів відповідного напрямку доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики Н. Р. Малишева. Крім того, із даних питань були захищені роботи такими науковцями, як І. П. Андрушко, В. В. Семеняка, А. М. Гурова, О. О. Негода та ін. Ще одним провідним спеціалізованим закладом виступає Міжнародний центр космічного права. Окремі аспекти космічної сфери також були предметом вивчення науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, як-от: Ю. М. Утко-Масляник, М. В. Шепітько, О. М. Радутний, Ю. П. Битяк та ін. Деякі проблеми космічної діяльності були у полі зору таких вчених, як Л. В. Сорока, Є. А. Лоза, Аль-Гамімі Рахім Касім Насер та ін. Однак жоден із правників детально не аналізував космічної реформи, не розглядав можливості розширення предмета господарського права за рахунок Закону №1071 від 29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності».

Мета статті полягає у з'ясуванні особливостей господарсько-правового механізму ведення космічної діяльності в Україні, встановлення практичного значення в контексті національної безпеки процесу «демонополізації космічної галузі» у контексті прийняття Верховною Радою України проєкту Закону №1071 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності» від 29.08.2019 р., згідно з яким передбачається реформування вказаної галузі, а також проведенні аналізу її наслідків, окреслення шляхів подальшої адаптації господарського законодавства і космічної галузі до сучасних реалій.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, нині космічна галузь вважається новітньою й такою, яка стрімко розвивається й набула господарських рис під впливом науково-технічного прогресу. Звісно, її, так би мовити, зліт відбувається не відокремлено, оскільки будь-яке еволюціонування відбувається під тиском політичних, економічних, соціальних і технологічних чинників. Усе вказане підтверджується тим, що сьогодні у ній відбуваються інтенсивні зрушення не лише в межах окремої держави, а у світовому масштабі. Йдеться про конкретні факти і події. Вкажемо їх. По-перше, розвиток космічного туризму. Як відомо, дві провідні компанії, що спеціалізуються на пілотованих суборбітальних польотах, мають змогу нарешті почати комерційну діяльність у цьому напрямі. Так, компанія «Вірджін галактик» (Virgin Galactic) запланувала перевезти на початку поточного року свій VSS Unity- суборбітальний ракетний пілотований космоплан класу SpaceShipTwo в космопорт «Америка»; а компанія «Блю оріджін» (Blue Origin) наприкінці 2020 р. почала випробувальні польоти з екіпажем на борту свого суборбітального корабля «Нью Шепард» (New Shepard)). По-друге, у 2020 р. планувалося відновлення польотів російської ракети «Ангара 5». По-третє, Федеральна комісія із зв'язку США (FCC) у листопаді 2020 р. вирішила провести власний аукціон із продажу спектра супутникових частот С-діапазону, щоб збільшити швидкість стільникових мереж 5G. По-четверте, велика четвірка американської індустрії космічних запусків, а саме «Юнайтед ланч альянс» (United Launch Alliance), «СпейсЕкс» (SpaceX), «Блю оріджін» і «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman), сподівалася, що стане одним із двох провайдерів, які наприкінці 2020 р. отримають п'ятирічні контракти на транспортування (починаючи з 2022 р.) вантажів, призначених для гарантування національної американської безпеки, у космос. По-п'яте, у 2020 р. планувалося удосконалити програми з обслуговування супутників і прибирання космічного сміття (супутник Mission Extension Vehicle-1, що належить компанії «Нортроп Грумман», мав зістикуватися із супутником Intelsat-901, щоб продовжити строк його служби; швейцарський стартап «Кларспейс» (ClearSpace) планує очолити європейський консорціум, головне завдання якого – захопити адаптер корисного навантаження супутника Vespa і надати йому прискорення у напрямку до земної атмосфери, що повинно бути здійснено у 2025 році). Пошосте, «Ванвеб» і «СпейсЕкс» планують, розпочавши розгортати у 2020 р. велике супутникове угруповання, збільшити кількість ракетних запусків для виведення нових супутників на орбіту для часткового надання послуг з інтернет-доступу за допомогою супутників, розміщених на низьких орбітах, а 16.12.2019 р. компанія «СпейсЕкс» запустила супутник зв'язку JCSAT-18/Kacific-1 в рамках формування системи тощо [1].

Звісно, за таких умов, і це видається цілком логічним, до технологічних, управлінських і фінансових можливостей компаній висуваються високі ви-

моги. У той же час береться до уваги й те, що реалізувати самодостатню космічну програму здатні не більше 5–6 держав і їх об'єднань. Звісно, роль і значення цих країн для розвитку галузі, що розглядається, зростає, що стимулює інших стати гравцями на ринку, бо підвищення попиту і оплата космічних послуг свідчить про високий рівень платоспроможності населення, тобто про економічний прогрес.

Спираючись на наведене, зупинимось на вітчизняній космічній галузі. Передусім вкажемо, що космічні підприємства щороку виконували численні міжнародні контракти на загальну суму від 250 до 400 млн дол. Наведемо приклад. Як відомо, завдяки підписанню угод із іноземними партнерами і їх виконанню КБ «Південне» упродовж останніх п'яти років забезпечувало роботою 98 підприємств України і профінансувало своїх суміжників на суму близько 4 млрд грн. Звісно, немає жодних сумнівів у тому, що колективу вищезгаданого КБ ефективно працює, але наведене підтверджує тезу про те, що 1 долар, вкладений в космічну сферу, приносить прибутку до 15 дол., і це є світовим практикою.

Крім того, вітчизняними підприємствами галузі до бюджетів і державних цільових фондів за останні 13 років сплачено понад 7,1 млрд грн. Водночас на виконання космічних програм отримано 1,06 млрд грн [2, с. 7]. Не можна оминати й того факту, що Україна нині виступає однією з небагатьох країн світу, які мають замкнений технологічний цикл ракетобудування, тобто починаючи з виробництва ракетного палива і закінчуючи ракетноносіями і космічними апаратами. Примітно, що найбільша частка виробництва космічного устаткування припадає на саме державні підприємства, які підпорядковуються уповноваженому органу – Державному космічному агентству України. Як відомо, на сьогодні основними вітчизняними ракетноносіями визнаються «Зеніт», «Дніпро» і «Циклон». Значним досягненням вважається розроблення космічних апаратів «Січ» і «АУОС». Крім того, наша країна бере активну участь також у міжнародних проєктах зі створення ракет-носіїв «Antares» і «Vega». Регулює і курує реалізацію державної політики у космічній сфері створене у лютому 1992 р. Національне космічне агентство України (НКАУ).

Заслуговує на окрему увагу те, що за часів незалежності здійснено 149 пусків українських ракет. Вони стартували з космодромів Плесецьк, Байконур, Воллопс, платформи «Морський старт». Крім того, на орбіти виведено 370 космічних апаратів на замовлення 25 країн [3, с. 7]. Усе це підтверджує те, що Україна, попри те, що майже упродовж всіх років незалежності перебувала у скрутному економічному становищі, володіє потужним потенціалом у космічній галузі.

Звісно, у зв'язку з виконанням робіт за міжнародними договорами, проведенням випробувань і запусків, виникають певні відносини, які врегульовуються законодавчо рядом міжнародних договорів, розроблених у рамках ООН. До речі, вони на сьогодні ратифіковані Україною [4]. Однак і парламентом України за роки незалежності були

прийняті наступні закони: «Про космічну діяльність» від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР, «Про державну підтримку космічної діяльності» від 16.03.2000 р. № 1559-ІІІ, «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності» від 02.10.2019 р. № 143-ІХ. Крім того, деякі питання розвитку космічної галузі України регламентуються розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а саме: «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі»» від 28.08.2013 р.; «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року» від 30.03.2011 р.; «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018–2022 роки» від 05.09.2018 р.; «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2025 роки» від 13.01.2021 р. № 15-р.

Не менш важливою подією слід визнати реформу космічної галузі, проведеної у 2019 році. Звісно, в епоху #newspace такий крок треба є цілком виправданим. Крім того, у парадигмі Індустрії 4.0 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності» (від 02.10.2019 року), яким підтверджено її комерціалізацію [5]. До речі, завдяки ухваленню цього документа досягнуто компроміс між повною відсутністю регулювання і зарегульованістю космічної галузі. Згідно з приписами згаданого Закону відтепер знімається закріплена Законом України «Про підприємництво» заборона на розробку, випробування, виробництво й експлуатацію ракет-носіїв, зокрема їх запуск, для приватних компаній (звісно, інші види відповідної діяльності, як-от наукові дослідження і розробка апаратів, що не є ракетами-носіями, були дозволені і раніше (щоправда, до 2015 р. на ведення космічної діяльності необхідно було отримувати ліцензію); скасовується ліцензування (проте з прийняттям у 2018 році Постанови Кабміну «Про скасування відповідних наказів Державного космічного агентства (ДКА)» норма про ліцензування лишалася тільки в Законі України «Про космічну діяльність», а із Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року № 222-VІІІ вона була вилучена ще у 2015 р.); анулюється обов'язкове отримання дозволів у ДКА на ведення переговорів з іноземними компаніями, натомість замість обов'язкової реєстрації запроваджується облік укладених договорів, тобто законодавець пропонує компаніям починати космічну діяльність за декларативним принципом, коли «вхідним квитком» на ринок вважає декларація – повідомчий документ; введено ліцензії на випробування й запуски ракет-носіїв і космічних апаратів, управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі та їх повернення на Землю.

Додамо, що ініціативна група, яка розробляла згаданий Закон, неодноразово апелювала до космічного права й регуляторної практики саме США як до зразкової моделі, оскільки саме Америка була

серед перших держав, що відкрили шлях для діяльності приватних компаній у космічному секторі, впровадженні ідеї космічного туризму тощо.

Саме це дало змогу модернізувати й наблизити до реалій сьогодення вітчизняне законодавство. Так, останні зміни, внесені до Закону України «Про космічну діяльність» від 15.11.1996 року № 502/96-ВР Урядом, зняли заборону на провадження космічної діяльності приватними підприємствами. Дане рішення прийнято на реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності». Відповідне рішення ухвалене на засіданні Уряду 26.02.2020 року.

Згідно з ним, зокрема, передбачається, що суб'єкти господарювання приватної форми власності відтепер можуть отримати дозвіл на ведення таких видів космічної діяльності:

- 1) випробування (крім комп'ютерних) ракет-носіїв, у тому числі їх агрегатів і частин, космічних апаратів;
- 2) запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів;
- 3) управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі;
- 4) повернення космічних апаратів та/або їх складових, що повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

Прийнятий на засіданні Уряду Порядок, крім видачі дозволів, також врегульовує відмови у видачі й анулювання дозволів на ведення окремих видів космічної діяльності.

Не менш важливо й те, що встановлено чіткий порядок: приватні підприємства, які мають намір провадити космічну діяльність, мають подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію (яка, до речі, є інструментом входження на ринок космічних технологій для суб'єктів космічної діяльності) про провадження господарської діяльності.

Зупинимось також на розпорядженні КМУ від 13.01.2021 р. № 15-р, в якому міститься Концепція «Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2025 роки». У ній фіксується, що космічна діяльність забезпечує задоволення загальнодержавних інтересів у сфері національної безпеки й оборони, галузей, що визначають економічний розвиток, загальний науково-технічний та технологічний рівень, сталий розвиток, а також сприяє покращенню якості життя громадян України. Усе це набуває неабиякого значення з огляду на те, що наша країна має статус космічної держави завдяки науковому, інженерному, виробничому потенціалу й ряду заходів, вжитих упродовж 1992–2020 рр., йдеться про міжнародні комерційні проекти, збереження важливих ланок розроблення й виробництва ракетно-космічної техніки, запуск українських супутників тощо.

При цьому не можна забувати й про те, що сучасна космічна економіка характеризується появою нових комерційних застосувань, залученням прива-

тної ініціативи, впровадженням нових організаційних форм і посиленням конкуренції. Як показує аналіз космічних програм різних країн, розмаїтість обраних напрямів космічної діяльності – від забезпечення повного циклу розроблення й використання космічних засобів до вибору вузького кола власних компетенцій. Україна, маючи багаторічний досвід у сфері розвитку космічних технологій, повинна капіталізувати його відповідно до сучасних вимог і світових тенденцій. Державна підтримка космічної галузі національної економіки, що гарантується Законом України «Про космічну діяльність» і Стратегією національної безпеки України, вимагає встановлення оптимального балансу між джерелами фінансування з державного бюджету та іншими джерелами (кошти інвестиційних та інноваційних фондів, власні кошти підприємств). Додамо, що саме без належної державної підтримки розроблення конкурентоспроможної ракетно-космічної техніки стане неможливими, внаслідок чого постраждають довгострокові соціально-економічні інтереси держави.

З огляду на це в Концепції чітко вказані причини виникнення проблеми й обґрунтовано необхідності її вирішення програмним методом упродовж 5 років.

Так, основними причинами виникнення проблеми у Концепції названо:

- 1) відсутність загальної стратегії розвитку космічної діяльності;
- 2) недостатня ефективність системи державного управління космічною діяльністю, практична відсутність державного замовлення;
- 3) невиконання стратегічних проєктів, започаткованих у попередні роки;
- 4) недостатня ефективність господарської діяльності державних підприємств, що займаються виробництвом ракетно-космічної техніки, старіння виробничої та дослідно-експериментальної бази;
- 5) недосконалість законодавчої бази, відсутність стратегії залучення приватного сектору, технологічних стартапів і міжнародних інвесторів для участі у світовій космічній діяльності й виробництві ракетно-космічної техніки для світового ринку;
- 6) різке скорочення кадрового потенціалу, вплив молоді і зниження престижності роботи в космічній галузі.

Як бачимо, проблеми, що виникли, мають системний характер, чинна модель космічної діяльності вичерпала себе, а отже, їх вирішення потребує вжиття комплексу заходів, зокрема, запровадження нового механізму управління, стратегічного планування, послідовної науково-технічної політики на основі сучасного програмного підходу.

Вбачається за доцільне підкреслити, що у самій Концепції зазначається, що одним з основних гальмуючих процесів у космічній галузі є відсутність чіткої Стратегії, спираючись на яку і треба провадитися реформування відповідної галузі.

Також, незважаючи на проведення реформи у космічній галузі, досі відкритим залишається питання обліку зовнішніх контактів у останній, адже існує велика відповідальність (так, Режимом контролю за ракет-

ними технологіями (РКРТ), учасницею якого є Україна, обмежується передання ракетної техніки й технологій її створення державам, які не є членами вказаного договору, Вассенаарськими домовленостями встановлено контроль за експортом товарів і технологій «подвійного застосування», а у разі їх порушення (наприклад, якщо приватна компанія укладе договір із суб'єктом, з яким не можна цього робити) Державний департамент США може запровадити санкції проти України). Невирішеними також є питання щодо розробки технічного регламенту, відповідно до якого має відбуватися сертифікація об'єктів космічної діяльності, враховуючи міжнародні стандарти й екологічні вимоги, і дозволів, які стосуються безпеки космічного польоту – дозвіл на використання повітряного простору, який видає Державна авіаційна служба, стосується передусім державної (зокрема військової) й цивільної авіації [6].

Таким чином, незважаючи на певні законодавчі прогалини, у космічній галузі у 2019 році розпочався процес реформування. Звісно, про його результати мову можна буде вести через 10–20 років, однак сфера космічного права перейшла із сегмента бюрократично-адміністративних відносин часів Радянського Союзу до сфери комерційного господарювання, відтак, цілком підпадає під предмет господарського права.

Висновки. Підсумовуючи наведене, можемо констатувати наступне. На цей час в Україні існує:

- 1) недосконалість реформи космічної галузі, затвердженої проєктом Закону №1071 від 29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності», адже останнє слід визнати нестійким і несистематичним. Реформа потребує формування цілісного господарського порядку у космічній галузі, а отже, і сам проєкт відповідної реформи має ґрунтуватися саме на змісті узгодженої та суспільно прийнятої наукової концепції формування національної моделі космічної ринкової економіки в сучасних умовах. Відсутність такої затвердженої державою програмної концепції космічної діяльності – це один із головних чинників існуючого хаотично-реактивного характеру господарського законодавства, наслідком чого, у свою чергу, є втрата системності й ефективності законодавчого закріплення основ правових господарських відносин у космічній галузі як на рівні Основного Закону, так і у нормах господарського й суміжних галузей законодавства України. Таким чином, вирішення проблеми господарсько-правового забезпечення космічних ринкових економічних відносин, а відтак, і заповнення концептуальної прогалини господарського законодавства у космічній галузі позбавлені національного варіанта економіко-гносеологічного підґрунтя, хаотичні законодавчі спалахи – одна з найважливіших доктринальних проблем розвитку господарського права і законодавства України;

- 2) як уявляється, приведення приписів законодавства України про космічну діяльність у відповідність до міжнародно-правових актів – це простий та дійсно реальний процес. При бажанні це можна

зробити за коротші строки, ніж передбачено Концепціями і Програмами за рахунок вироблення єдиної стратегії. Україна, звісно, відстає від провідних держав у космічній сфері, а органи влади не поспішають надолужувати цю прірву. Потрібні конкретні дії у короткий час, бо невідомо, як розвиватиметься космічна сфера через 5, 10 чи 20 років. Ще у 2013 р. було розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі», останнє, звісно, передбачало розробку й прийняття до 2019 року Закону України «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі», що набуває неабиякого значення з огляду на те, що країнами з більшими можливостями у космічній сфері відповідні закони, що регулюють сферу дистанційного зондування Землі, прийняті ще у 2000–2009. Сьогодні 2022 рік, законодавець не звернув уваги на розпорядження Кабінету Міністрів України 2013 року і Закон України «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі» досі не було прийнято в Україні.

Список літератури

1. Шутак І. Д. Від оцінки ефективності норм права до техніки правового моніторингу. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 3(36). С. 18–23.
2. Шутак І. Д. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти. Вісник Національної академії прокуратури України. 2009. № 3(15). С. 85–91.
3. Шутак І. Д. Дефекти дефініцій міжнародного права: теоретико-методологічні й техніко-юридичні аспекти. Вісник Національної академії прокуратури України. 2009. № 4(16). С. 84–89.
4. Космічне право України: зб. нац і міжнар.-прав. актів. Вид. 4-те, перероб. і допов. / відп. ред. Н. Р. Малишева, Ю. С. Шемшученко. Київ. 2004. 439 с.
5. Шутак І. Д. Доктринальні основи юридичної техніки. Європейські перспективи. №4. 2013. С. 5–9.
6. Шутак І. Д. Юридична техніка: теорія правових застережень: [навч. посіб. для вищ. навч. закладів]. Івано-Франківськ: Лабораторія наук. досліджень правов. регулювання та юрид. техніки. Дрогобич: Коло, 2014. 260 с.